

A fővárosok-szigete Közép-Európában

Kategória: [2021. december](#)

Írta: Corentin Léotard

Korai lenne még megjósolni, hogy a sanghaji Fudan Egyetem kampusza megtelepszik-e egy napon Dél-Budapesten, ahogyan azt Orbán Viktor kormánya szeretné. De a IX. kerületi önkormányzat a magyar főváros zöld polgármesterének, Karácsony Gergelynek a támogatásával már el is nevezte a leendő helyszínre vezető új utcákat: „Dalai Láma út”, „Ujgur mártírok utcája” és „Szabad Hongkong utca”.

A prágai polgármester, Zdeněk Hřib orvos, a Kalózpárt képviselője szintén szembeszáll a cseh szociáldemokrata elnök, Miloš Zeman Kína-barát diplomáciájával. Röviddel 2018-as megválasztása után azzal az indokkal, hogy a megállapodás „egy Kínára” hivatkozik, felmondta a Pekinggel kötött testvérvárosi kapcsolatot és cserébe Tajpejjel, Tajvan fővárosával – ahol tanulmányai egy részét végezte – épített ki egy újat.

Pozsonyban pedig az önkormányzat vezetőjének Matúš Vallo szlovák építész és zenészt egy korrupcióellenes polgári mozgalom választotta meg.

A három, 2018 és 2019 között megválasztott és a negyvenes éveiben járó polgármester mind odafigyel a környezetvédelem problémáira, de a különféle zöld egyesületek egyébként is közelről vigyázzák ebbeli ténykedésüket. A prágai önkormányzat tervet fogadott el a szén-dioxid-kibocsátás 45%-os csökkentésére a 2010–2030 közötti időszakban. Karácsony Gergely a megválasztása után azonnal klímavészhelyzetet hirdetett, és megkérdőjelezte a város több óriásprojektjét, például a belváros nagy zöldövezetében, a Ligetben épülő múzeumkomplexum tervét. Az új önkormányzat egyébként ellenezte az airbnb terjedését is, amely persze a Covid-19 járvány következményeként erősen visszaesett, viszont csökkentette a turisztikai ágazatból származó bevételeket, és ez negatívan hatott a főváros és a kerületek költségvetésére,

Rafał Trzaskowski liberális varsói polgármesterrel kiegészülve, a négy közép-európai főváros polgármestere 2019 decemberében létrehozta a „Szabad Városok Szövetségét”, egy progresszív, Európa-párti és pártokon átívelő megállapodást, amely mint egy elkülönült és egyben elkötelezett sziget áll ki az éghajlati kérdések és a demokratikus értékek védelmében. Zdeněk Hřib szavaival élve „a nacionalizmusban és a populizmusban magukat nem elismerők hangját hallatják”. A városok közvetlen hozzáférést akarnak az európai forrásokhoz, amelyek Budapest főpolgármestere szerint „az oligarchák zsebébe duzzasztották és a tekintélyelvű kormányzást finanszírozták”. „Szoros együttműködésünknek vannak eredményei” – mondja Jávor Benedek, Budapest uniós képviselőjének vezetője. A fenntartható városfejlesztési alap a következő, 2021–2027-es pénzügyi időszakban majdnem megduplázódik, és azt közvetlen forrás is bővíti a közlekedési vagy energiahálózatok összekapcsolására. A megállapodást a Közép-európai Egyetem budapesti épületében írták alá, amely az alapítója, a milliárdos Soros György által szorgalmazott „nyílt társadalom” szimbóluma. Tavaly szeptemberben mintegy húsz nagyváros, köztük Párizs, London, Isztambul és Barcelona csatlakozott a megállapodáshoz.

A szerző, Corentin Léotard Budapesten dolgozó újságíró, a *Le Courrier d'Europe centrale* szerkesztője.

Fordította: Morva Judit

-
-
-
-
-
-

[európai unió](#)
[magyarország](#)
[lengyelország](#)
[csehország](#)
[szlovákia](#)
[közép-kelet-európa](#)